

OS DEMONSTRATIVOS EM MAQUISTA: UMA ANÁLISE MORFOSINTÁCTICA CONTRASTIVA¹

Mário Pinharanda Nunes

Universidade de Macau

INTRODUÇÃO

O presente trabalho constitui uma análise morfo-sintáctica comparada dos demonstrativos nominais maquistas (DNM), quanto às suas características morfológicas, sintácticas e pragmáticas. Devido a características inerentes ao contexto em que este crioulo surgiu, se desenvolveu e actualmente subsiste, o estudo assumirá um carácter sincrónico e diacrónico. Os DNM, apresentam variantes que encaixam em dois grupos. Assim, os objectivos deste estudo serão os de observar as características morfológicas, sintácticas, semânticas e pragmáticas destas variantes dos DNM; observar se essas funções variam consoante a forma empregue e o corpus em que ocorrem; e finalmente, a questão-chave do trabalho, procurar determinar a génese da forma DEM + UNGA e suas especificidades funcionais.

METODOLOGIA

Estabelecemos os dois grupos de variantes dos DNM com base na sua constituição morfológica: DNM constituídos por uma cabeça que apresenta uma forma crioula do demonstrativo padrão e à qual é posposta uma forma derivada do numeral padrão um/uma – *unga* (DEM + UNGA); e DNM constituídos por DEM + Ø. Nesta análise, consideram-se dados de outros crioulos asiáticos de base lexical portuguesa – o crioulo do Srilanka (na variante de Baticaloa), o crioulo indo-português norteiro, e os crioulos de S. Tomé e de Cabo Verde, numa perspectiva contrastiva.

Os dados maquistas com os quais trabalhámos, provêm de três corpora escritos: Barreiros (1943) e Santos Ferreira (1996:1; 1996:2) dois corpora orais de Hong Kong, década de 80 do séc. XX, (gentilmente cedidos pelo Professor M. Charpentiere) e um corpus oral por nós recolhido em Macau, 1998, respectivamente.

1. Trabalho apresentado no Congresso da Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola, Universidade de Coimbra, 28 – 30 de Junho 2007

O presente trabalho debruçar-se-á apenas sobre os demonstrativos nominais². Analisaremos os DN enquanto referentes exofóricos e endofóricos, i.e., no seu emprego pragmático de referentes a elementos exteriores e internos ao discurso, respectivamente. Seguimos as categorias pragmáticas definidas em Diesel (1999) e Dixon (2003) para a análise em questão. Carecendo ainda de um corpus mais extenso, o presente trabalho é de natureza preliminar e, assim, não optámos por uma análise quantitativa.

1. Os Demonstrativos em maquista: composição e distribuição pelo corpora

As formas dos DNM referenciados em trabalhos anteriores registam semelhanças, mas também algumas diferenças relativamente àquelas que encontramos. Não registámos qualquer das formas de plural referenciados por Santos Ferreira. As formas *esteum* e *aquelotro* registadas por Arana-Ward (1977:68) também não figuram em qualquer dos nossos corpora. Contudo, é de salientar que embora com um intervalo de 20 anos, tanto Batalha (1958), como Arana-Ward (1977), referem que estas formas crioulas já estavam em desuso e eram pouco empregues à época dos respectivos trabalhos. As duas registam a inexistência de marcação de género e número por parte dos demonstrativos, tendo Batalha atribuído isso à influência do cantonense³.

Variantes dos pronomes demonstrativos nominais maquistas encontrados no nosso corpora

As formas registadas na **tabela 1.** são na sua grande maioria formas que correspondem à descrição de Santos Ferreira (1996a:238) para o demonstrativo no singular. As diferenças entre alguns dos nossos dados e as formas *estunga* e *acunga* em Santos Ferreira, não constituem diferenças morfológicas, nem, como veremos adiante, comportam diferenças semânticas, nem mesmo pragmáticas. Tratam-se de meras variações fonológicas. Assim, para *estunga* encontramos: *ixtungu*, *istuma*, *stunga*, *ustunga*, *uxtuma*; enquanto que para a forma *acunga*, naquele autor, encontramos: *ocunga* e *aqu'*.

A variação de forma dos DNM, patentes na tabela 1., levou-nos a agrupá-los com base nas suas características morfológicas, como referimos em cima. Dentro da categoria de DNM crioulos, encontramos variantes também constituídas pela estrutura DEM + UNGA, mas cuja cabeça é constituída por uma das possíveis formas fonológicas do padrão do demonstrativo português: *este unga* e *aquelle unga*. Pesando a necessária reserva relativamente à fidelidade dos dados de Barreiros, vamos considerar

2. Seguimos a designação empregue em Dixon (2003:62), quanto à possibilidade destes demonstrativos ocorrerem com um nome ou em substituição dele.

3. Batalha (1958:25)

que estas formas não terão sido viciadas por influência do português padrão, uma vez que *aquelle unga* co-existe na mesma fonte com a forma mais criouliizada *acunga*; até porque constatámos formas semelhantes no corpus E, que foi transcrito por nós.

Tabela 1.

DEM + UNGA		DEM + Ø	DEM + UNGA + QUANTO
	FONTE		
1.	Santos Ferreira	- estunga - acunga	----- - estunga quanto - acunga quanto
2.	Barreiros (B1)	- a-cungha	- aquele - deste -----
3.	Barreiros (B2)	- aquella ung-a - este ung- a	-----
4.	Charpentier (C1)	- ixtunga	- aquele - aquela - aqueli -----
5.	Pinharanda (D)	- ocunga - aqu'	- aquele -----
6.	Pinharanda (E)	- esta unga - istuma - esunga - stunga - ustunga - uxtuma	- esti - aquê - aqueli - aquela -----

Esta tabela mostra ainda, claramente, como a variação existe tanto diacronicamente como sincronicamente, entre os vários corpora e também dentro de um mesmo corpus (B, C, E).

Como não podemos, desde já, observar nenhuma distinção sincrónica nem diacrónica da co-ocorrência da forma crioula e da forma semi-crioula dos DNM, observemos de seguida as suas respectivas distribuições e eventuais correlações a nível semântico e do seu emprego pragmático, por forma a entendermos se algum destes aspectos influencia a escolha da forma empregue nos vários corpora.

2. As Características Morfológicas, Semânticas, Sintáticas e Pragmáticas do Demonstrativo Maquista

2.1.1. Traços Morfológicos dos DNM

Na tabela 1, os DNM apresentam uma forma derivada dos demonstrativos padrão *este*, *aquele*, e outra também composta pela forma derivada do padrão à qual se pospõe *unga*, que se afigura ser o numeral cardinal do maquista. Nenhuma das duas formas evidencia a marcação de número e género.

Como frequentemente sucede, nesta fusão de dois ítems gramaticais distintos operou-se uma redução fonológica naquilo que designamos por cabeça do demonstrativo, e que é constituída por uma forma derivada do demonstrativo padrão.

Registámos ainda ocorrências em que a sílaba inicial da forma padrão *este*, é alterada para uma forma fonologicamente mais saliente - *istuma*. Cremos que possa ser uma entrada ainda incipiente do demonstrativo padrão invariável, *isto*, no discurso do corpus E, onde estas ocorrências foram registadas.

Quanto ao elemento posposto à cabeça do DNM, *unga*, ele não apresenta qualquer variação fonológica ao longo de todos os corpora.

2.2. As Características Semânticas dos DM

Com base nas categorias usadas por Diesel (1999), a nossa busca foi no sentido de percebermos se os DNM, nas suas múltiplas formas, abrangiam as categorias semânticas de referência a: *local*; *objecto*; *pessoa*; *animado* / *inanimado*; *humano* / *não humano*; *feminino* / *masculino*; *singular* / *conjunto*. A análise dos dados mostrou que os DNM, não só preenchem na totalidade (tanto sincrónica e como diacronicamente), as categorias investigadas, como também não evidenciam qualquer distinção entre o emprego das formas crioulas e das formas semi-crioulas para essas categorias.

A inexistência de formas específicas ou marcação morfológica dos DNM para cada uma das categorias semânticas que abragem, é uma característica que este crioulo partilha com o seu superstrato, os seus substratos e outros crioulos de base lexical portuguesa, assim como com as duas línguas chinesas analisadas pelas razões apresentadas no ponto 4.3.

De seguida procurámos ver se a existência de duas formas paralelas de DNM se relacionava com a distribuição sintáctica das mesmas.

2.3. As Características Sintáticas dos DNM

Para esta análise, estudámos as ocorrências dos DNM enquanto operadores das funções sintático-semânticas de: (i) pronome; (ii) determinante (adjectivo demonstrativo e artigo). Mais uma vez, não só quisemos verificar se os demonstrativos maquistas preenchem estas categorias, como também, se haveria alguma diferença entre as formas DEM + Unga e as DEM + Ø:

2.3.1. DNM + Ø com função de pronome

- a.1. *Aquê que querê deu ...dá; **aquê** qui querê fala ai não teng (...)* (C:5)
(aqueles quer querem dar.... dao; aqueles que querem, dizem que nao tem)
- a.2. *Quem **êsti** ?* (C:9)
(Quem e' este ?)

2.3.2. DNM + UNGA com função de pronome

- a.3. *Quilaila sorte sã **estunga**?* (A2:37)
(que género de coisa é esta? / o que é isto?)
- a.4. *Sã **estunga-ia** ! Sã **estunga** demónio astrevido!* (A2:59)
(É ele ! É este demónio atrevido!)

2.3.3. DNM + Ø com função de artigo definido

- b.1. *tudo district, distro teng uma txefi. Agora nós muito sorti **aquele** txefi di nós* (E:9)
(todos os distritos tinham um chefe. Agora, nos tivemos muita sorte com o nosso chefe)
- b.2. *Tudo **este** víxio é de Xanghai* (E:28)
(Todos os vícios sao de Xangai)

2.3.4. DNM + UNGA com função de artigo definido

- b.3. *ieu piquinina, agó usa **ocunga** dó ?* (D:4)
(Eu era pequenina, agora ía lá usar o dó?)
- b.4. *Qui-sabe si sã **acunga** demónio ta subiá, vem bulí co nosso Maria* (A2:13)
(Quem sabe se é o demónio que está a assobiar)

Os exemplos em cima ilustram uma paridade de funções sintáticas dos DNM nas suas formas [DEM + UNGA] e [DEM + Ø] enquanto operadores das três catego-

rias sintáticas que procurámos. No ponto 3 observaremos mais de perto a marcação definida através dos DN.

Para além desta constatação relativamente às funções sintáticas dos dois grupos de variantes dos DNM, através do segundo exemplo fornecido em a.4., verificamos como o mesmo DNM que em função pronominal constitui o próprio SN, no SN seguinte já opera com função de artigo definido. Este fenómeno não constitui um caso isolado. Saliente-se que, no kristang (*isi ~ isti e akeli*), na ausência de artigos definidos *per se*, preenchem esta função sintático-semântica. O exemplo, em baixo, reforça a teoria da marcação definida do nome, uma vez que este DNM (com marcação de plural através do pronome *tudo*), preenche exclusivamente a função de artigo definido, não havendo qualquer outra alusão, anterior ou posterior no discurso, ao nome por ele determinado:

- *aquele tudo mordomo* (C: 2) (Os mordomos)

Vimos que, não existem restrições sintáticas entre qualquer dos dois grupos de variantes dos DNM, nem dentro de cada um desses grupos.

De entre as categorias de análise adpotadas, resta-nos observar o comportamento dos DNM em termos pragmáticos, para ver se reside aí a razão de ser das suas variantes.

2.4. As Características Pragmáticas dos DNM

Para a análise do emprego pragmático dos DNM nas suas duas variantes partimos do pressuposto comum, que os demonstrativos orientam o alocutário dentro do discurso.

2.4.1. A Referência Exofórica

A referência exofórica, i.e., a característica embrionária e universal dos demonstrativos de focalizar a atenção do alocutário à realidade circundante a partir do centro deítico, que é o locutor (Diesel, 1999:110) ⁴, é abrangida por qualquer um dos dois grupos de DNM.

- *Estunga* sã Titi Dinha (A2:103) (Esta é a Titi Dinha)
DEM EX

- *Avô – Onde aquela comida ali ?* (E:3) - Onde está aquela comida [que DEM EX estava] ali ?

4. O contraste deítico em termos de distância; e podem ser acompanhados por gestos indicadores. É a função a que Filmore (1997:63) designa por *gestual*.

Os dois exemplos seguintes indicam-nos que os DNM podem igualmente assumir um **emprego simbólico**⁵, e sem restrição para qualquer das duas formas de DNM:

- *Nos aqui n **estunga** terra* (A1.15) (Nos aqui nesta terra)
- *tudo **aquele** arvi fronte di Gularte sua casa* (B2:16)
(todas aquelas arvores da casa do Gularte)

Os dados registados para os casos de referência exofórica apontam para que, mais uma vez, estejamos perante um cenário em que sincronicamente os dois grupos de DNM, em todas as suas variantes, coabitam em contextos pragmáticos das funções em análise.

Observemos como estes demonstrativos se comportam em contextos de referência endofórica.

2.4.2. A Função Endofórica nos DM

Ainda guiando-nos por Diesel, identificámos várias subfunções no âmbito da referência endofórica.⁶

Tal como no seu superstrato e substratos, em maquista os operadores da presente função, dividem-se em dois grupos, dependendo da proximidade ou distância da referência dentro do discurso. Para referência a um nome que seja anterior, próximo e central ao discurso, o maquista emprega, maioritariamente, *estunga* e suas variantes, e *este*, por natural extensão dos seus respectivos valores semânticos exofóricos de base. i.e., a proximidade dética transforma-se em proximidade discursiva. O exemplo em baixo demonstra como a primeira ocorrência do substantivo marcado posteriormente pelo demonstrativo anafórico, figura sem marcação, parecendo o DNM preencher a função de estabelecer um novo tópico do discurso, após uma primeira referência não marcada⁷. Outra análise dos DNM com um corpus mais alargado, poderá esclarecer a função da estrutura Ø + N.

- *Atendê mae (...) Ela toma conta **ixtunga** mae* (E:29)
(dava assistência à mãe (...) ela tomava conta da mãe)

Como referência a um nome mencionado num ponto distante do discurso e para o qual o locutor queira voltar a chamar a atenção do alocutário, o maquista emprega *acunga* e suas variantes, e *aquele*.

5. Pressupõe que os demonstrativos nominais possam, enquanto referentes exofóricos, operar uma referência a entidades não visíveis nem presentes fisicamente, mas que são do conhecimento mútuo do locatário e do alocutário.

6. Como estamos a estudar os DNM apostos ao nome, vimos apenas os casos de **anáfora** que Mateus et al.(2003:802) designam por **anáfora nominal**.

7. "Very often, they occur after the first mention of a new referent in order to establish a new discourse topic" Diesel (1999:113)

- *aquela gueRa inteiro nox xta muito bom* (E:13)
(durante toda [aquela / a] guerra, nós estivemos bem)

No âmbito da referência endofórica analisámos ainda o emprego dos DNM com a função de **referência deítica discursiva**. Sem referência a um SN anterior⁸, e à semelhança do primeiro caso de referência anafórica, esta também implica uma proximidade do referente e do referenciado dentro do discurso. Por essa razão, o demonstrativo empregue é *estunga* e suas variantes.

- *pedi com ré pra conserva sium Sérgio na Macao(...) Vosso tio ja nota este unga cuza* (B:10)
(pediu ao Rei para autorizar o Sr. Sérgio a permanecer em Macau (...) O teu tio, ao tomar notar disso...)⁹

Por último, esta a função endofórica dos DNM abrange também a referência a elementos do **conhecimento mútuo / partilhado** entre locutor e alocutário, sem que exista alguma referência antecedente no discurso. Talvez por este motivo, apenas o DNM *acunga* e *aquele* tenham sido registados como seus operadores.

Nesta análise do emprego pragmático das duas formas dos DNM, mais uma vez observámos que, tanto a forma DEM + UNGA, como a DEM + Ø, possuem valor idêntico nos vários corpora, não fornecendo, ainda, uma explicação para a razão de ser da primeira.

Como a marcação definida e indefinida do N maquista nos foi surgindo ao longo dos dados no trabalho para este ponto, observaremos a interação destas determinações do N com as funções pragmáticas dos DNM analisadas, por forma a prosseguirmos a busca da função de *unga* como elemento constitutivo do DNM.

3. A Categoria sintáctica e o Emprego Pragmático dos DNM : justaposições

No ponto 2.3., vimos que o maquista não possui artigo definido, sendo esta marcação operada através de um DNM. Isto levou-nos a observar justaposições dos emprego pragmático e sintáctico destes DN.

Uma dessas justaposições possíveis apresenta a **marcação definida** e a **anáfora**.

- *co acunga beldade sentado na riva di su bariga* (A2:5)

8. ^a(...) they refer to propositions. (...) deitic demonstratives focus the hearer's attention on aspects of meaning, expressed by a clause, a sentence, a paragraph, or an entire story. Diesel (1999: 101)

9. Não encontramos nenhum dado com forma DEM + Ø na função de referência deítica discursiva. Por cautela, consideraremos que se trata apenas de uma consequência da natureza dos dados disponíveis.

Também registámos dados em que a **marcação definida** se justapunha a um **valor afectivo**¹⁰, que pode ser reforçado por um adjectivo a seguir ao DNM. A ocorrência do DNM *acunga* e *aquele* é obrigatória para a marcação de um valor afectivo do nome. Esse valor afectivo pode ocorrer inserido numa anáfora, ou não.

- *acunga boba de Titi Chai* (A1:17)

Naturalmente, encontrámos casos em que a **anáfora afectiva** em função de **marcação definida**, coincidia com uma referência a um elemento do **conhecimento mútuo** do locutor e alocutário através do DNM.

Terminado este ponto observamos um constante valor equitativo para ambas as formas dos DNM. As observações até este ponto, começam a indicar a necessidade de procurarmos fora do maquista a explicação dos DN com o morfema *unga* (DEM + UNGA). Prosseguiremos com uma busca da génese deste DNM + UNGA pelos substratos do maquista.

4. Os Demonstrativos nos substratos do maquista Os crioulos de base lexical portuguesa da Ásia (CBLP)

Iniciaremos pelo substrato directo do maquista, o kristang, e também o crioulo de Bataloa e o crioulo norteiro da Índia¹¹. A tabela em baixo oferece-nos um panorama das formas de DN nestes crioulos.

Tabela 2. As formas dos DN em alguns CBLP

Kristang	Crioulo Norteiro	Crioulo de Bataloa
isi ~ isti	est	este ~ est, isti
aké ~ akeli	aquell	aquel

Tal como a tabela 2. ilustra, nenhum destes outros crioulos asiáticos evidencia a forma DEM + UNGA, como no maquista. Porém, nestes DN são evidentes as formas derivadas dos DN padrão do superstrato europeu comum. Tal como em maquista estes DN operam uma referência deítica exofórica e também endofórica de anáfora; podem assumir a função de artigo definido¹²; não possuem marca de género nem de número e

10. Valor afectivo – seguimos a nomenclatura de Cunha e Cintra (1986:336), que apresentam a seguinte definição desta característica semântica dos DN: “A capacidade de fazerem aproximar ou distanciar no espaço e no tempo as pessoas e as coisas a que se referem permite as estes pronomes expressarem variados matizes afectivos (...)”

11. Para este ponto baseamo-nos em estudos existentes, nomeadamente Baxter (1988), Dalgado (1930) e Smith (1977)

12. Para o kristang, Baxter (1988) acrescenta que nesta função anafórica, o demonstrativo aké ~ akeli é o mais frequentemente empregue, estabelecendo um paralelo com o maior emprego do demonstrativo malaio itu, em lugar de ini para idênticas funções.

figuram sempre à esquerda do N que determinam.

Quanto ao kristang, em particular, e segundo Baxter (1988: 88), a ausência destes determinantes pré-nominais num SN, implica uma de três referências possíveis: genérica, indefinida ou definida (situacional).

Sem que seja a norma, segundo Baxter (1988:), o kristang pode marginalmente registar um DN com uma forma semelhante àquela registada no maquista [DEM+UNGA]. Situação equivalente se manifesta no malaio [DEM+NUM(SATU)] , não constituindo, essa estrutura, parte integrante do parâmetro padrão dos DN dos dois idiomas. Observemos os DN no malaio, de seguida, um substrato do kristang e relacionado com a formação do maquista.

4.2. O Demonstrativo Nominal Malaio

O malaio regista dois demonstrativos: *ini* e *itu*. Tendo um valor inicial de referentes déicticos de proximidade e de distância, respectivamente, a sua função semântica estende-se igualmente à referência anafórica. Quanto à sua colocação dentro do SN, em malaio padrão, ambos os demonstrativos ocorrem na última posição do SN, i.e., N + (SADJ) + DEM ou N + DEM. O demonstrativo malaio pode também ocorrer à cabeça do SN, quando comporta uma função enfática, enquanto referente déictico: DEM + N + (SADJ)¹³

Acrescente-se, ainda, em referência definida para uma entidade ou situação singular ou plural , o N pode ser precedido de numeral e classificador:

<i>sebuah</i>	<i>pisang</i>	<i>ini</i> (esta banana)
Num+Cl. +	N +	DN

Apesar da colocação pós-nominal do DN malaio e do emprego de um classificador (não existente no maquista), esta é a primeira evidência de um numeral no SN com DN entre as línguas relacionadas directamente com o maquista, que aqui temos vindo a analisar. Por forma a alargar o mais possível a busca da génese do DNM com UNGA, observaremos igualmente os DN em duas línguas chinesas – o cantonense e o hokkien, que também empregam classificadores nominais. A primeira por ser a língua chinesa local falada em Macau e Hong Kong, e assim a considerarmos como adstrato do maquista. A segunda, o *hokkien*, por ser uma língua originária da zona sudeste da província de Fukien, que se espalhou com a diáspora chinesa pelo sudeste asiático, em especial na emigração em massa no séc. XIX, com grande concentração de falantes nativos em Malaca, constituindo uma língua de contacto com o kristang.¹⁴

13. “*Itu kereta baru.*” (DEM + N + ADJ) Hassan (2002: 200) “É aquele, o carro novo”

14. Poder-se-á colocar a hipótese de contacto entre falantes de maquista e de hokkien, em Macau, Hong Kong e zonas circundantes, dado o fluxo migratório destes para a província de Cantão. A pesquisa de

4.3. Os Demonstrativos Nominais em Cantonense e Hokkien

Os DN cantonenses são *ni* e *gó*, e em hokkien *cit* e *hit*. Todos eles possuem valor deítico referente a um SN de proximidade e distância, respectivamente. Também podem referir-se a expressões temporais.

Tanto no cantonense, como no hokkien, o SN com DN apresenta a seguinte estrutura: (DN) + Num. + CL. + (Adj) + N.¹⁵ Porém, esta estrutura no cantonense é flexível, enquanto que no hokkien é rígida. Na primeira, o numeral é opcional. No hokkien, a estrutura CL + N é agramatical. O classificador e o numeral não podem ser empregues isoladamente.¹⁶:

- Num. + CL + N
- CL + N * / Num. + N *
- DN + N *

Estas duas línguas não possuem um mecanismo linguístico específico para distinguir entre uma referência definida e indefinida. Enquanto que em cantonense, estas duas funções são desempenhadas em grande parte pelos classificadores, em hokkien, a marcação definida é operada pela combinação do DN + Num + CL. As duas línguas também aceitam a estrutura \emptyset + N, que tanto pode marcar uma referência indefinida, como genérica, do N. Excluindo o classificador, que é inexistente no maquista, finalmente, estamos perante um DN que evidencia, à semelhança do maquista, o emprego de um numeral.

Constatámos que os DNM de forma crioula parecem aproximar-se da estrutura sintáctica das duas línguas chinesas analisadas, no que se refere ao emprego de um numeral, quer como elemento constituinte da déixis, quer como da referência definida. Isto sugere uma possível influência do adstrato cantonense, e eventualmente da língua de contacto com o kristang, o hokkien. Assim, somos levados a observar outro sistema linguístico da região que, durante a sua existência, inevitavelmente teve contacto com o maquista: O pidgin inglês de Hong Kong.

dados demográficos sobre essa migração para as referidas regiões, poderá vir a esclarecer melhor a possível interacção destas duas comunidades linguísticas.

15. Matthews (1994: 88) e Bodman (1955)

16. Devido à escassez de trabalhos sobre o hokkien, as afirmações que aqui fazemos acerca desta língua, foram em parte baseadas na muito breve descrição em Bodman (1955), e em informações gentilmente fornecidas pela Profa. Bee Chin Ng - uma linguista, falante nativa de hokkien, da National Technical University of Singapore.

Os DN no Pidgin Inglês de Hong Kong (PIHK)

Leland (1876:13) afirma que, sendo obrigatório em chinês¹⁷ figurar um classificador nominal entre um numeral e um substantivo, esses classificadores foram simplificados para uma única forma, “piece”, no PIHK.¹⁸ Através das ocorrências dos DN nos textos que ele reuniu, tudo indica que o numeral *one* e o classificador pré-nominal *piece* à esquerda do N, tenham a função de marcação definida.

Será relevante, noutro contexto, aprofundar a análise do emprego desta marcação indefinida [one piece]. Porém, esta escassa informação aqui coligida, já nos é muito útil para o estudo do DNM, que regista uma forma derivada do numeral indefinido afixada à cabeça do DN [DEM + UNGA].

Esta secção permitiu-nos confrontar o papel da marcação definida e indefinida do DNM face aos seus substratos kristang e malaio. Quanto ao cantonense e ao hokkien, essa marcação opera-se através de classificadores nominais, e não dos DN. Desta feita, nestas duas línguas, o classificador assume-se como elemento fundamental do parâmetro da marcação definida e indefinida. Vimos ainda como o PIHK emprega um classificador simplificado a partir do sistema de classificadores cantonenses, em que o primeiro dos dois elementos constituintes é o numeral indefinido, equivalente ao mesmo numeral que pode ocorrer posposto à cabeça dos DNM. Sintetizemos então as pistas que este trabalho nos oferece para a compreensão da existência do DNM [DEM + UNGA].

CONCLUSÕES

O maquista é o único dos CBLP cujos DN apresentam a forma crioula [DEM + UNGA]. Estes ocorrem em simultâneo com as formas semi-crioulas [DEM + Ø].

Procurando saber se [UNGA] operava alguma função distintiva, observámos as duas formas dos DNM quanto às características sintácticas, semânticas e pragmáticas. A busca estendeu-se aos DN em kristang, malaio, cantonense e hokkien. As análises empreendidas levaram-nos às seguintes conclusões:

1. Os DNM partilham parâmetros semânticos e pragmáticos idênticos aos dos restantes CBLP, do substrato kristang, dos adstratos malaio e cantonense, e aos do hokkien (língua de contacto).
2. À excepção da sufixação de UNGA nos DNM crioulos, as suas características morfológicas são idênticas às dos CBLP observados, (tirando o de Baticaloa), e aos dos substratos asiáticos; i.e., os DNM não apresentam marca de género nem de número.

17. Leia-se, em cantonense.

18. “Consequently ‘one piece’ in pure Pidgin always sets forth *a* or *an*, and in many cases it follows *that*. Leland (1876:13)

3. Não observámos diferenças sintácticas, semânticas ou pragmáticas entre ambas as formas dos DNM (DEM + UNGA / DEM + Ø).
4. Os DNM partilham as características sintácticas essenciais dos CBLP analisados, mas não com o malaio, o cantonense, o hokkien e o PIHK. Como nos CBLP, o DNM figura em posição pré-nominal, enquanto que o malaio emprega uma colocação pós-nominal (com ocorrências pré-nominais apenas no malaio não padrão¹⁹) e, as duas línguas chinesas, empregam numerais e classificadores nominais entre o DN e o N.
 - 4.1. O malaio padrão pode empregar um numeral junto de um classificador à esquerda do N, com a função de definir a quantidade em referência.
 - 4.2. O cantonense e o hokkien possuem classificadores pré-nominais, cujo emprego se liga directamente à marcação definida e indefinida do N. Enquanto que no hokkien a ocorrência do numeral junto do classificador é rígida, no cantonense é flexível.
 - 4.3. O PIHK marca a referência indefinida através do numeral inglês *one* seguido do quantificador *piece*, que também pode figurar a seguir ao DN.

Os DNM (DEM + UNGA), aparentemente, são desprovidos de qualquer função específica que o destinga daqueles com a forma DEM + Ø. Tudo aponta para que a coexistência de ambas possa corresponder a momentos diversos da formação e evolução deste crioulo. O facto do kristang padrão não empregar um numeral junto dos DN, e ainda pelo facto da única descrição escrita do maquista datada do séc XVII²⁰ não registar a forma DEM + UNGA, e apenas a forma DEM + Ø, sugere-nos que aquela forma possa ter entrado numa fase posterior à época em referência. Nesta linha de ideias, surgem-nos duas hipóteses:

- i) A introdução desta forma em algum momento a partir do século XVIII, devido ao crescente contacto da comunidade cantonense em Macau com as comunidades macaense e portuguesa a partir do séc XIX, quer por transferência, quer por relexificação.²¹
- ii) A entrada desta forma por via do kristang, devido à ininterrupta migração de gentes de Malaca para Macau, trazendo uma possível influência hokkien no kristang, a partir do séc. XIX.
- iii) O intenso contacto com o pidgin inglês em formação em Hong Kong a partir do estabelecimento dos britânicos naquele território.

19. Formas dialectais e não padrão de malaio são habitualmente classificadas em malaio por “Pasar melayu” – o malaio de mercado/ bazar.

20. Trata-se da monografia chinesa sobre Macau : Ou-Mun-Kei-Leok

21. Até ao séc. XIX, Macau esteve dividida fisicamente entre a cidade cristã e a cidade chinesa, tendo havido um mínimo de contactos, mesmo a nível matrimonial, ao contrário do que era praticado noutras praças portuguesas no Oriente.

- iv) A influência da forma pronominal dos demonstrativos ingleses: *this one*, *that one*, pelo intenso contacto das famílias maquistas com ingleses em Macau e Hong Kong, pode juntar-se aos eventuais factores que encorajaram a manutenção de *unga* no parâmetro do DNM, através da analogia com o seu próprio sistema de DN e daquele existente no cantonense.

O presente trabalho revelou-nos a necessidade de um futuro levantamento demográfico exaustivo (tanto quanto as fontes o permitem) da migração de Malaca para Macau, e de Macau para Hong Kong até à primeira metade do séc. XIX, assim como o estudo atento das relações sociais e de poder entre as várias comunidades, por forma a podermos consolidar a teoria aqui delineada.

Podemos, para já, afirmar com firmeza que os parâmetros sintácticos e semânticos dos DN em cantonense e hokkien, assim como na variante não padrão do malaio e no PIHK, não permitem negar a correlação de um, ou de todos, na formação dos DNM (DEM + UNGA). Estes, pela própria natureza semântica de base dos DN em determinar a referência nominal numa perspectiva de déixis exofórica, terão assim encontrado um meio sintáctico-semântico e pragmático ideal para o emprego gramaticalizado de UNGA.

Referências

- Arana_Ward, Marie. 1977. *A Synchronic and Diachronic Investigation of Macanese: the Portuguese based Creole of Macau*. University of Hong Kong.
- Arends, Jacques et al. eds. 1995. *Pidgins and Creoles: an introduction*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- Baptista, Marlyse. 2003. *The Syntax of Cape Verdian Creole. The Sotavento varieties*. John Benjamins Publishing Company.
- Barreiros, Leopoldo D. 1943/44. "Dialecto Português de Macau," *Renascimento*.
- Batalha, G.N. 1953. "Aspectos da Sintaxe Macaense". *Mosaico*, (Nov-Dez) VII: 123 – 131.
- Batalha, Graciette, N. 1958 "Língua de Macau – O que foi e o que é"
- Baxter, Alan N. 1988. *A Grammar of Cristang (Malacca Creole Portuguese)*. Pacific Linguistics Series B-No.95. The Australian National University. National University Press.

- Bodman, Nicholas C. 1955. Spoken Amoy Hokkien. Kuala Lumpur. The authority of the Government Federation of Malaya.
- Bolton, Kingsley. 2003. Chinese Englishes : a sociolinguistic history. Cambridge. Cambridge University Press
- Cardoso, Eduardo A. 1989. O Crioulo da Ilha de S. Nicolau de Cabo Verde. Lisboa. ICALP.
- Dalgado, Sebastião R. - 1900. Dialecto Indo-Português de Ceylão. Lisboa. Imprensa Nacional.
- Diesel, Holger. 1999. Demonstratives: Form, function and grammaticalization. John Benjamin Publishing Company.
- _____. 2003. "The relationship between demonstratives and interrogatives". *Studies in Language* 27:3, 635–655.
- Dixon, R.M.W. 2003. "Demonstratives: A cross-linguistic typology". *Studies in Language* 27:1
- Ferraz, Luís Ivens. 1979. The Creole of São Tomé. Johannesburg: Witwatersrand University Press.
- (tr). 1950. Ou Mun Kei Leok, por Tcheong-U-lam e Ian Kuong-Iâm (1751). Macau: Imprensa Nacional.
- Gomes, Luís Gonzaga Heine, Bernd et al. 2003. "On Contact-induced grammaticalization". *Studies in Language* 27:3, 529 – 572.
- Leland, Charles G. 1876. Pidgin-English Sing Song, Songs and Stories in the China – English Dialect. London. Trubner & CO. Ludgate Hill
- Maurer, Philippe 1995. L'Angolar. Un créole afro-portugais parlé à São Tomé. Hamburg. Helmut Buske Verlag.
- Mathews, Stephen. et al. 1994. Cantonese. A comprehensive Grammar. London. Routledge.
- Pinharanda Nunes, M. 2001. Os Marcadores de Tempo Modo e Aspecto no Patuá de Macau. Dissertação de Mestrado. Macau. Universidade de Macau.
- Santos Ferreira, José. - 1996. Papiçam di Macau. Vol 1 & 2. Macau: Fundação Oriente.
- Sebba, Mark. 1997. Contact Languages. Pidgins and Creoles. London: Macmillan Press.
- Smith, Ian Russell. 1977. "Substrata VS. Universals in the Formation of Sri Lanka Portuguese". *Papers in Pidgin and Creole Linguistics* 2, 185 – 200. Canberra. Pacific Linguistics.
- Quint, Nicolas. 2000. Grammaire de la Langue Cap-Verdienne: Étude descriptive et comprehensive du créole afro-portugais des îles de Cap-vert. Paris. L'Harmattan.